

PEDAGOGIKA YO‘NALISHI TALABALARINING IJODKORLIK QOBILIYATLARINI ZAMONAVIY YONDASHUVLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH METODIKASI.

Najmiyeva Umida Kamaritdinovna

u.najmiyeva@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17650590>

Annotatsiya:Maqolada pedagogika yo‘nalishi talabalarining ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirish masalalari yoritilgan. Zamonaviy ta‘lim talablariga muvofiq ijodiy tafakkurni shakllantirishda qo‘llaniladigan interfaol metodlar, loyiha asosida o‘qitish, STEAM yondashuvi hamda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining ahamiyati ilmiy asosda tahlil etilgan. Shuningdek, ijodkorlikni rivojlantirish metodikasining bosqichlari va samaradorligi haqida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: pedagogika, ijodkorlik, kreativlik, innovatsiya, metodika, interfaol metod, loyiha, STEAM, tanqidiy fikrlash.

METHODOLOGY FOR DEVELOPING THE CREATIVE ABILITIES OF STUDENTS IN THE FIELD OF PEDAGOGY BASED ON MODERN APPROACHES

Najmiyeva Umida Kamaritdinovna

u.najmiyeva@gmail.com

Abstract:

The article highlights the issues of developing creativity among students majoring in pedagogy. In accordance with modern educational requirements, the significance of interactive methods, project-based learning, the STEAM approach, and information and communication technologies in shaping creative thinking is analyzed on a scientific basis. The paper also discusses the stages and effectiveness of the methodology for developing creativity.

Keywords: pedagogy, creativity, innovation, methodology, interactive methods, project-based learning, STEAM, critical thinking.

Kirish

Bugungi kunda O‘zbekiston ta‘lim tizimida tub islohotlar amalga oshirilmoqda. Prezident qaror va farmonlarida ta‘lim sifatini oshirish, yoshlarni raqobatbardosh kadr sifatida tayyorlash, ijodkorlik va innovatsion fikrlashni rivojlantirish ustuvor vazifa sifatida belgilangan. Shu nuqtayi nazardan pedagogika yo‘nalishida tahsil olayotgan talabalar – kelajak avlodni tarbiyalovchi mutaxassislar sifatida yangicha dunyoqarash, ijodiy tafakkur va kreativ yondashuvlarga ega bo‘lishlari zarur.

Ijodkorlik – bu yangilik yaratish, noodatiy qaror qabul qilish, mavjud bilimlarni yangicha talqin etish qobiliyatidir. Kelajakdagi pedagogning kasbiy faoliyatida ijodiy yondashuv ta‘lim jarayonining samaradorligi va qiziqarliligini oshirishga xizmat qiladi.

Asosiy qism

1. Pedagogika yo‘nalishi talabalarida ijodkorlikning o‘rni

Ijodkorlik – shaxsning kasbiy sifatleri tarkibida muhim o‘rin egallaydi. Talabalar ijodiy tafakkurga ega bo‘lsa, ular:

- dars jarayonini yangicha tashkil etadi;
- ta'limda innovatsion metodlardan samarali foydalanadi;
- bolalarda ham kreativ fikrlashni shakllantiradi;
- ta'limiy muammolarga noodatiy yondashadi.

2. Zamonaviy yondashuvlar orqali ijodkorlikni rivojlantirish

a) Innovatsion pedagogik texnologiyalar

Axborot-kommunikatsiya vositalaridan foydalanish, elektron ta'lim resurslari, virtual laboratoriyalar, multimedia dasturlari talabalar tafakkurini kengaytiradi.

b) Interfaol metodlar

“Aqliy hujum”, “Venn diagrammasi”, “Debat”, “Rolga kirish” metodlari talabalarni mustaqil fikrlash va ijodiy qaror qabul qilishga o'rgatadi.

c) Loyiha asosida o'qitish

Talabalar turli loyihalar ishlab chiqib, amaliyotda sinovdan o'tkazadilar. Bu ularni hamkorlik, izlanish va yangilik yaratishga undaydi.

d) STEAM yondashuvi

Fanlararo integratsiya (fan, texnologiya, muhandislik, san'at va matematika) ijodiy fikrlashni rivojlantiradi. Masalan, pedagog talabalar matematika darsini san'at elementlari bilan uyg'unlashtirib ijodiy uslubda taqdim etishi mumkin.

e) Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish

Talabalarga muammoli savollar berish, esse yozish, munozaralar tashkil etish, tahliliy topshiriqlar ijodiy yondashuvni mustahkamlaydi.

3. Ijodkorlikni takomillashtirish metodikasining bosqichlari

1. Motivatsiya – talabalarni ijodiy faoliyatga qiziqtirish, rag'batlantirish.
2. Ijodiy faoliyat – loyiha, mashg'ulot, interfaol metodlar orqali kreativ topshiriqlarni bajarish.
3. Refleksiya – o'z ishini tahlil qilish, xatolarni aniqlash.
4. Natijani baholash – ijodiy faoliyat mahsulini taqdim etish, ko'rgazma va taqdimotlarda ishtirok etish.

Shuni alohida takidlash joizki, yangi O'zbekistonimizni yuksalishi yo'lida xalqimizning ma'naviyati va ma'rifatini takomillashtirishda musiqa darsi nafaqat fan sifatida, balki, jamiyatimizda shaxsni tarbiyalashda muhim ahamiyatga ega. Zamonaviy fanda bo'lajak o'qituvchining ijodiy salohiyatini rivojlantirish muammosini shakllantirish va hal etish uchun zarur bo'lgan bilimlar majmui mavjud. Ushbu muammoni hal etish ijodkorlikni rivojlanish mexanizmi sifatida faoliyatli yondashuv va pedagogik hamkorlikda o'qitish bilan bog'liq bo'lgan masalalar respublikamiz olimlaridan B.R.Adizov, B.Ziyomuhamedov, R.Ishmuhammedov, O.Musurmonova, Z.A.Xolmatovalarning ishlarida, musiqiy pedagogikada ijodning turli qirralarini o'rganish, o'qituvchilarning zamonaviy sharoitda ijodiy izlanishlari bo'yicha Rossiyalik olimlar L.G. Archaznikova, V.K. Tevlina, T.V. Petrova, O.I. Evdokimova, A.N. Baskakova va boshqalar tadqiqot ishlarini olib borishgan.

Zamonaviy musiqa va pedagogik tadqiqotlarning tahlili musiqa o'qituvchilarini tayyorlashning o'ziga xos xususiyatlari muammosiga qiziqishning ortganligini ko'rsatadi, chunki musiqa ta'limi mohiyatan jamiyatni ma'naviy yuksalishida, madaniyatini oshirishda asosiy omili hisoblanadi. Jamiyatimizda yetishib

chiqayotgan mutaxassis musiqa o'qituvchilari musiqa ta'lim tizimining barcha jabhalarida birdek musiqa darslarining spesifik xususiyatiga qo'yilgan talablarni mukammal darajada bajarishga qodir deb bo'lmaydi.

Talabalarda pedagogik maxorat, musiqiy va ijodiy qobiliyatlarni shakllantirish, bir qadar darslarni samarali va qiziqarli, tashkil qilish imkonini beradi. Musiqa darslarining spesifik xususiyatlarining 4- bandida "Musiqa bolaga faol emosional ta'sir ko'rsatadi, quvontiradi hamda ijodiy kechinmalar ug'otadi. Yaxshi, mazmunli qiziqarli musiqa darslaridan bolalar badiiy va ma'naviy ozuqa oladilar. Musiqa darsi o'zining faol psixologik ta'siri hamda qizg'in ijodiy faoliyati bilan boshqa fanlardan farq qiladi [5] Dars, o'quvchi-talabalarining tarbiyalashning uzluksiz jarayonidagi muayyan bir bosqich hisoblanadi. O'z navbatida ularni tarbiyaviy vazifalari musiqa o'quv ishini tashkil etishga va uning metodikasiga jiddiy ta'sir o'tkazadi.

Demak, bundan fikr qilish lozimki, talabada yuqoridagi fazilatlar mavjud bo'lishidan oldin, avvalo pedagog bu xislatlar bilan "qurollangan" bo'lishi lozim ekan. Talabalarining ijodkorlik qobiliyatlarini ro'yobga chiqaruvchi pedagoglar ortib borishi uchun zaruriy shart-sharoitlar yaratilishi talab etiladi. Ilmiy ishlar va tadqiqotlar olib borish uchun muhit yaratilishi va rag'batlantirilishi samarali yechim hisoblanadi. O'z o'rnida ta'kidlab o'tish ham lozimki, tabiat tomonidan berilgan iqtidor, genetika, jamiyat, oilaviy muhit hal qiluvchi omillar ekanligini inkor etib bo'lmaydi. Dunyo jadal rivojlanib borayotgan davrda ijtimoiy tarmoqlarning o'rnini ham beqiyosdir.

Pedagogik jarayonning barcha ishtirokchilari raqamli savodxonlikka egaligi zamonaviy texnologiyalardan unumli foydalanishni ta'minlab beradi. O'quv jarayonlarida multimedia dasturlaridan, virtual stendlardan, hisob-grafik usullaridan foydalanish orqali yuqori samaradorlikka erishish mumkin. Shunday qilib, talabalarda ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirishda ko'plab omillar ta'sir etishini anglash mumkin. Har bir sohada bo'lgani kabi pedagogikada ham kasb egasidan mohirlik, tirishqoqlik, ishiga bo'lgan muhabbat, kasbiy kompetentlik, innovatsion yechimlar taklif qila olish qobiliyatlari talab etilar ekan. Aynan mana shu sifatlar ko'zlangan maqsadga erishishda, ta'lim sifatini oshirishda, jamiyat uchun yetuk kadrlar yetqazib berishda, iqtisodiy va ijtimoiy sohalarning yuqori cho'qqilarga chiqishiga xizmat qilalar ekan.

Chunki, talabalarda mustaqil holda topshiriqlar yoki mashqlarni bajarish orqali ularning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish mumkin. Talabalar orasidan o'zlari mustaqil ravishda yangi buyumni tayyorlagan talabalar texnika sohasidagi ijodiy faoliyat uchun zarur shaxsiy sifatlar va qobiliyatlarini rivojlantiradilar. Bo'lajak dizaynerlar, rassom-modelerlar, loyihachilar, texnologlarning texnik ijodkorligi shakllanishida texnologik bilim va malakalar muhim ahamiyat kasb etadi.

Talabalar kasbiy sifatlarga ega bo'lgan ishlarni bajarish jarayonida har xil ijodiy vazifalarni hal qilishga duch keladilar. Masalan, talabalar biron bir buyumning tayyor mahsulot bo'lgunga qadar jarayonning barcha asosiy bosqichlarini bosib o'tishlari muhimdir.

Oliy ta'lim muassasasida talabalarning texnik ijodkorligini shakllantirish va rivojlantirishga yo'naltirilgan qator tajriba-sinov ishlari sanoatning turli sohalari va iqtisodiyotning tarmoqlari asosidagi yo'nalishlarda tashkil etildi va o'tkazildi. Texnologik va texnik fikrlashni rivojlantirish uchun fikrlashning sezgir va mantiqiylik, belgilarning aniqligi, kuzatuvlarni tahlil qilish va tushuntirish, texnik ob'yektlar va texnologik jarayonlarning qonuniyatlari va xususiyatlarini ko'rish, ularni tushunish va tushuntirish xarakterlidir.

Ayniqsa, oliy ta'lim muassasalarida tashkil etiladigan amaliy va laboratoriya mashg'ulotlarida talabalarning mustaqil va ijodiy ishlash qobiliyatlarini rivojlantirish ularning mustaqil ishlash ko'nikmalarini egallashiga katta imkoniyatlar yaratadi. Oliy ta'limda talabalarning izlanuvchanlik, ijodiy va fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish, oliy ta'lim sirlarini puxta egallashlarida ilg'or pedagogik va axborot texnologiyalardan samarali foydalanish muhim hisoblanadi. Uzluksiz ta'lim tizimida axborot texnologiyalari bilan zamonaviy pedagogik texnologiya birgalikda ta'lim jarayoniga tatbiq etish o'qitish jarayonida juda yaxshi samara beradi.

Talabalarning ijodkorlik faoliyatini rivojlantirish omillari har bir mavzu, har bir darsda o'quv faoliyatining asosi bo'lishi lozim. Ijodkorlik faoliyati o'qituvchi va talaba faoliyatining barcha qirralarini qamrab olar ekan, uni samarali tashkil qilish butun ta'lim jarayonining sifatini ta'minlashga xizmat qiladi. Yuqorida bildirilgan fikrlar asosida bo'lajak o'qituvchilarni ijodkorlik faoliyatiga tayyorlash strategiyasini quyidagi yo'nalishlarda amalga oshirish mumkin: -talabalar e'tiborini masalani hal qilishda qo'llanilgan usulning universalligi, keng qamrovligiga qaratish; -talabalar ijodiy takomillashuvni darsning maqsadi sifatida emas, balki darsda qo'yilgan vazifani yanada samarali hal qilishga qaratilgan yangi yo'l, imkoniyat sifatida qaralishi; -talabalar o'zlari mustaqil xulosa chiqarib topadigan yangi g'oyalar ijodkorlik darslarining asosiy mahsuli sifatida qaralishi; -kasbiy tayyorgarlik jarayonida, berilgan topshiriqqa oid axborotlarni yig'ish, tahlil va talqin qilishda, ijodkorlikni yo'lga qo'yishning muhim jihati sifatida qaralishi; -shaxsda ijodkorlik sifatlarini tarbiyalashni ta'lim muassasalarida o'tkaziladigan mashg'ulotlarining muhim jihati sifatida qaralishi.

Xulosa

Pedagogika yo'nalishi talabalarida ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirish zamonaviy ta'lim jarayonining muhim talabalaridan biridir. Innovatsion texnologiyalar, interfaol metodlar, loyiha asosida o'qitish va STEAM yondashuvi ijodiy tafakkurni kuchaytirib, kelajak pedagoglarini yangicha fikrlovchi, kreativ va tashabbuskor mutaxassis sifatida shakllantiradi. Shu bois, oliy ta'lim jarayonida ijodkorlikni rivojlantirishga qaratilgan maxsus metodik tizimlarni ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning ta'lim-tarbiya tizimini isloh qilishga oid qaror va farmonlari.
2. "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun va "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi". – Toshkent, 2021.

3. Ziyamuhamedov B.H., Ochilov O.T. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2019.
4. To‘xtaxodjayeva M. Pedagogik mahorat va kreativ yondashuvlar. – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2020.
5. Jalolov J.J. Pedagogik innovatsiyalar nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent: “Yangi asr avlodi”, 2018.
6. Anderson L.W., Krathwohl D.R. A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing. – New York: Addison Wesley Longman, 2001.
7. Torrance E.P. Creativity: Theory and Practice. – New Jersey: Prentice-Hall, 1998.